

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561638>
УДК 316.4

ИНТЕГРАЦИОННАЯ СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Э.Н. Кравченко, О.Н. Гарбуз,
аспиранты, спец. «Социология управления»

С.В. Лапина,
д.с.н., проф.,

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
г. Минск

Аннотация: В статье рассматриваются интеграционная социология здорового долголетия. Показана динамика демографических процессов старения населения Беларуси. Отдельное место занимает рассмотрение вопроса увеличения продолжительности жизни. Исследование ведется посредством изучения изменения численности населения старших возрастных групп. В настоящей статье даётся описание мероприятий, способствующих здоровому и качественному долголетию. В заключении раскрывается социальная значимость здорового долголетия.

Ключевые слова: здоровое долголетие, интеграционная социология, национальная стратегия, продолжительность жизни, социальная политика, старение населения

INTEGRATION SOCIOLOGY OF HEALTHY LONGEVITY OF THE POPULATION OF BELARUS

E.N. Kravchenko, O.N. Garbuz,
graduate students, specialty «Sociology of management»

S.V. Lapina,
d.s.sc., prof.,

Academy of Management under the President of the Republic of Belarus,
Minsk

Annotation: The article discusses the integration sociology of healthy longevity. The dynamics of demographic processes of the aging population of Belarus are shown. A special place is occupied by consideration of the issue of increasing life expectancy. The research is carried out by studying changes in the population of older age groups. This article describes activities that promote healthy and high-quality longevity. In conclusion, the social significance of healthy longevity is revealed.

Keywords: healthy longevity, integration sociology, national strategy, life expectancy, social policy, population aging

Медико-демографическая ситуация в нашей стране аналогична тенденциям во всём мире и характеризуется прогрессивным нарастанием абсолютной и относительной численности старших возрастных групп.

К устойчивому увеличению доли пожилого населения в общей его структуре, ведёт и сокращение численности родившихся на фоне постоянного повышения продолжительности жизни, что и составляет суть процесса старения населения.

Наибольший научный интерес имеет так называемое старение «сверху» – результат увеличения продолжительности жизни населения и определённого снижения смертности в старших возрастных группах, что ведёт к расширению вершины половозрастной пирамиды.

Всемирной Организацией здравоохранения (далее – ВОЗ) в отношении сохранения активности в преклонном возрасте ведётся политика, которая ставит своей целью достижение наивысшего уровня здоровья и благополучия для пожилых людей.

Так как ожидаемая при рождении продолжительность жизни во всём мире увеличивается, то новой задачей для исследования должно быть обеспечение того, чтобы в дополнительные годы жизни человек был активен, здоров и его деятельность была продуктивна [1], что возможно лишь при условии качественной жизни.

Достижение данной цели выражается в интеграции двух общественных явлений, таких как здоровье и долголетие. По существу, с годами здоровье индивида ухудшается, что представляет собой необратимый естественный процесс увядания и преобладания

процессов катаболизма, неизбежно ведущих к смерти организма. Соответственно, исходя из медицинской теории долголетие не может быть «здоровым». Чего нельзя сказать о социологии.

Необходимо понимать, что интеграционная социология – это процесс совместного взаимодействия общественных явлений, влияющих друг на друга, и способствующих достижению поставленной цели, являясь выражением социальной интеграции, где движущей силой является человек, а не явление.

В свою очередь, интеграционная социология здорового долголетия – это общественный процесс целенаправленного укрепления общественного здоровья, способствующий продлению качественной жизни индивида, и позволяющий достичь долголетия.

В то время, как в медицине выделена интегративная составляющая, принимающая человекоцентричный холистический (всеобъемлющий) подход к сохранению здоровья и качества жизни [2].

Интеграционный подход к активному долголетию включает в себя: контроль факторов риска развития различных заболеваний, в том числе с учётом биомаркеров и генетической предрасположенности; ментальное благополучие и здоровый сон; рациональное питание; применение биологически активных веществ; физические нагрузки; различные оздоровительные и нетрадиционные практики [3].

Подход к поддержанию качества жизни граждан пожилого и старческого возраста был предложен ВОЗ в 2015 году с учётом принципа: акцент не на годы, добавляемые к жизни, а добавить жизнь к годам.

Однако, в поисках наиболее подходящего термина ВОЗ остановилась именно на термине «активное старение», понимая под этим «...процесс оптимизации возможностей для поддержания здоровья, участия в жизни сообщества и безопасности с целью обеспечения качества жизни по мере старения людей».

Необходимо отметить, что центральной в концепции «активного старения» является оптимизация тех возможностей человека, которые могут быть улучшены путём инвестирования в активное долголетие.

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля в нем людей в возрасте 65 лет и более превышает 7%.

На электронном ресурсе Белорусского статистического комитета имеется целый раздел, посвященный людям старшего поколения. Так, на 1 января 2023 года в Республике Беларусь проживало 14 324 тыс. человек старше трудоспособного возраста, что составляло 25,3 % от общего числа жителей страны [4].

На фоне общего постарения населения стареет и само пожилое население планеты. В 2020 году по сравнению с 1990 годом численности населения 65 – 74 лет увеличилась в 2,2 раза. За этот же период численность населения 75-84 лет увеличилась в 2,1 раза, а население 85 лет и старше – в 3,3 раза. Глобальное старение населения укоряется.

Ниже представлены данные о численности возрастных групп старше 60 лет, а так же о доле возрастных групп старше 60 и 65 лет в общей структуре населения, проживающего в БССР (позднее – в Республике Беларусь) на момент проведения переписей населения. Данные представлены по результатам переписей, проходивших на территории республики в 1929-2019 годах, и до 2023 года (табл. 1).

Таблица 1 – Абсолютная и относительная численность населения старше 60 лет (человек, %), проживающего на территории республики на момент проведения переписей 1929, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999, 2009, 2019 годов и до 2023 года

Показатели	1929	1939	1959	1970	1979	1989	1999	2009	2019	2020	2021	2022
60-64 лет	227 129	413 463	274 562	377 887	301 709	580 324	562 968	448 907	680 161	681 839	689 254	685 683
65-69 лет			226 021	318 805	363 746	359 249	493 598	346 882	513 568	517 602	529 804	540 113
70-74 лет	116 171	246 163	176 303	201 691	292 937	229 037	419 652	412 808	343 305	939 046	946 139	936 623
75-			993	140	196	234	223	290	227			

Показатели	1929	1939	1959	1970	1979	1989	1999	2009	2019	2020	2021	2022
79 лет			62	641	211	432	686	217	859			
80 лет и старше			8572	142884	176329	230695	197425	300631	366616			
Всё население Беларуси	4983240	8909694	8055714	9002338	9532516	10151806	10045237	9503807	9413446	9410259	9349645	9255524
Доля лиц старше 60 лет, %	6,89	7,40	10,7	13,13	14,0	16,1	18,89	18,93	22,64	22,73	23,16	23,37
Доля лиц старше 65 лет, %	Нет сведений	Нет сведений	7,29	8,93	10,8	10,38	13,28	14,21	15,42	15,48	15,79	15,96

Одним из инструментов оценки степени старения населения являются демографические шкалы. Таким образом, по шкале демографического старения (Таблица 2) организации объединенных наций (далее – ООН), население республики стало старым уже в 1959 году. Согласно шкале демографического старения Ж.Божё-Гарнье – Э.Росета (табл. 3), население Беларуси находилось в периоде демографической молодости до 1970 года и стало «полноценно» старым в 1999 году. В течении 1959 – 2023 годов среди старших возрастных групп самыми быстрыми темпами увеличивалась

возрастная группа лиц в возрасте 80 лет и старше: её численность возросла более чем в 4 раза.

Таблица 2 – Шкала демографического старения ООН (граница старости 65 лет)

Этапы старения	Доля лиц в возрасте 65 лет и старше, %	Уровень старости
1	<4	Молодое население
2	4-7	Население на пороге старости
3	>7	Старое население

Таблица 3 – Шкала демографического старения Ж.Божё-Гарнье – Э.Росета

Этап старения	Доля лиц в возрасте 60 + лет, в %	Уровень старения населения
1-й	менее 8	Демографическая молодость
2-й	8-10	Первое преддверие старости
3-й	10-12	Собственно преддверие старости
	12 и выше	Демографическая старость
	12-14	Начальный уровень демографической старости
4-й	14-16	Средний уровень демографической старости
	16-18	Высокий уровень демографической старости
	18 и выше	Очень высокий уровень демографической старости

Закономерно с увеличением доли лиц старше 60 и 65 лет в общей структуре населения нашей страны шло увеличение среднего возраста её жителей. На момент переписи населения Республики Беларусь 1999 года средний возраст населения составлял 37,1 года; переписи 2009 года – 39,5 года; переписи 2019 года – 40,7 (мужчины – 38 лет; женщины – 43,1 года). Параллельно шло увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении [5].

В настоящее время качество жизни и активное долголетие является важными критериями оценки социальной работы с пожилыми людьми во всём мире. Генеральная ассамблея ООН провозгласила период с 2021 по 2030 год «Десятилетием здорового старения» и возложила на ВОЗ руководство в части её проведения.

Целью десятилетия здорового старения является снижение неравенства в области охраны здоровья и улучшения качества жизни пожилых людей и их семей за счёт действий в определённых областях.

Меры политики по созданию более благоприятных и поддерживающих условий для людей старшего возраста занимают центральное место в стратегиях и планах действий в области активного и здорового старения в Европе и во всём мире.

В свою очередь социальная политика Беларуси, так же направлена на граждан различных возрастов, в том числе – на лиц старше трудоспособного возраста [6].

В настоящее время в Беларуси разработаны и приняты нормативные правовые акты, предусматривающие создание условий для расширения участия пожилых граждан в жизни общества, создаются условия для улучшения экономического положения и социальной интеграции пожилых граждан, что способствует продлению их самостоятельной и независимой жизни. Одним из таких документов стала Национальная стратегия «Активное долголетие – 2030», утверждённая постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03 декабря 2020 года №693 (далее – Национальная стратегия).

Цель национальной стратегии – создание условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни посредством системной адаптации государственных и общественных институтов к проблеме старения населения [7].

Реализация её идет путём:

- обеспечения защиты прав и достоинства пожилых граждан, создания условий для их социальной включённости и всестороннего участия в жизни общества;

- стимулирования более продолжительной трудовой жизни, формирования комфортного уровня доходов пожилых граждан;

- обеспечения возможности для обучения в течении всей жизни, расширения доступа к получению образования и получения квалификации;
- создания условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия;
- развитие социального обслуживания для обеспечения достойного качества жизни пожилых граждан;
- создание адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды жизнедеятельности.

Национальная стратегия способствует:

- повышению жизненной активности граждан, развитию внутренних ресурсов граждан, позволяющих расширять возможности их самореализации;
- содействию в формировании позитивного представления граждан об активном образе жизни, реализации дальнейших мер по улучшению качества жизни граждан;
- развитию различных форм социальных коммуникаций, в том числе путём участия граждан в проводимых конкурсах и фестивалях для демонстрации своих достижений, обмена полученными навыками, умениями и достижениями;
- стимулированию организаций различных форм собственности, в том числе социально ориентированных не коммерческих организаций, на реализацию мероприятий по активному образу жизни и проведению досуговых для граждан досуговых занятий разного вида и различной тематики.

Социологические опросы свидетельствуют о том, что представители старшего поколения часто неудовлетворены как индивидуальными (материальный достаток, жилище, питание, работа), так и социальными условиями их жизни (образование, охрана здоровья, культура, правопорядок и пр.) [8].

Однако в целом, анализ результатов проводимых НИИ Социологии НАН Беларуси исследований, показал, что: программами активного долголетия, предусмотренными Национальной стратегией, в большей мере заняты женщины; большую часть участников данных программ представляют лица в возрастном диапазоне 66 -70 лет; подавляющее большинство не занимаются профессиональной деятельностью, преимущественно принимают участие в данных

программах после выхода на пенсию; наиболее актуальные направления для участников – спортивные; респонденты считают возможным улучшить состояние своего здоровья, ведя активный и здоровый образ жизни; социальными программами активного долголетия граждане вполне удовлетворены и посоветовали бы их своим знакомым [8].

Необходимо отметить, что технологии здорового долголетия обладают значительным потенциалом повышения социальной активности граждан старшего поколения, их вовлечённостью в оздоровительные и общественно-полезные активности. Это может являться основой обеспечения дополнительной социальной защиты и безопасности граждан, а так же поддержания их мобильности, независимой жизни и участия в общественной жизни, являясь элементами системы укрепления здоровья и комплексной реабилитации.

В свою очередь, увеличение продолжительности жизни создаёт новые возможности для пожилых людей, членов из семей, а так же в целом для общества. Дополнительные годы жизни позволяют людям осваивать новые виды деятельности: продолжать образование, строить новую карьеру или возвращаться к забытым увлечениям [9-11], вносят значимый вклад в развитие социально-экономической политики страны.

Список литературы

[1] Башкирьева А.С. Возможности управления качеством жизни в пожилом возрасте на основе концепции активного долголетия / А.С. Башкирьева // Клиническая геронтология. Медико-технологическое предприятие «Ньюдиамед». – Москва, 2019. Т. 25. № 3/4. 70-79 с.

[2] Harrison's Principles of Internal Medicine. / J. Jameson, A. Fauci, D. Kasper et al. // 20th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2018. 214 p.

[3] Ашихмин Я.И. Интеграционная медицина и профилактика старения: современное состояние вопроса / Я.И. Ашихмин, А.К. Ратникова, О.В. Фельсендорфф // Врач: ежемесячный научно-практический и публицистический журнал / Министерство

здравоохранения Российской Федерации, МГМУ им. И.М. Сеченова. – М.: Русский врач, 2022. Т.33. N 12. 7-10 с.

[4] Сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс] – URL: <https://belstat.gov.by>. (дата обращения: 25.03.2024).

[5] Щавелева М.В. Десятилетие здорового старения и национальная стратегия «Активное долголетие – 2030» / М.В. Щавелева, Т.Н. Глинская, Д.М. Мардас // Семейный доктор. ООО «Медицинские знания». – Минск, 2021. №3. 3-7 с.

[6] Маньшина А.В. Оценка удовлетворенности населения пожилого возраста социальными программами активного долголетия на примере города Москвы / А.В. Маньшина // Национальное здравоохранение. МГМУ им. И. М. Сеченова. – Москва, 2022. Т. 3. № 3. 20-28 с.

[7] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2020 годд № 693 «О национальной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетие – 2030».

[8] Михалюк С.Ф. Здоровое старение – залог активного долголетия / С.Ф. Михалюк, Р.А. Михалюк // Современные проблемы общественного здоровья и здравоохранения : сб. материалов науч.-практ. конф. с междунар. участием, 21 окт. 2016 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет; редкол.: Е.М. Тищенко [и др.]. – Гродно, 2018. 200-202 с.

[9] Сайт института социологии Национальной академии наук Беларуси [Электронный ресурс] – URL: <https://socio.bas-net.by> (дата обращения: 25.03.2024).

[10] Лапина С.В. Здоровый образ жизни, развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь / С.В.Лапина, В.М. Гаптарь // Неэкономические факторы устойчивого развития общества [С.А.Шавель, ред.]. – Минск : Беларуская навука, 2020. 89-101 с. 261 с.

[11] Рахманин Ю.А. Научные и организационно-методологические основы интеграции медицины окружающей среды, экологии человека и практического здравоохранения в целях обеспечения активного долголетия человека / Ю.А. Рахманин, И.П. Бобровницкий // Вестник восстановительной медицины. – 2017. № 1. 2-7 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bashkiriyeva A.S. Possibilities for managing the quality of life in old age based on the concept of active longevity / A.S. Bashkiriyeva // *Clinical gerontology. Medical-technological enterprise "Newdiamed"*. – Moscow, 2019. T. 25. No. 3/4. 70-79 pp.
- [2] *Harrison's Principles of Internal Medicine*. / J. Jameson, A. Fauci, D. Kasper et al. // 20th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2018. 214 rub.
- [3] Ashikhmin Ya.I. Integrative medicine and prevention of aging: current state of the issue / Ya.I. Ashikhmin, A.K. Ratnikova, O.V. Felsendorff // *Doctor: monthly scientific, practical and journalistic journal / Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow State Medical University named after. THEM. Sechenov*. – M.: Russian doctor, 2022. T.33. N 12. 7-10 p.
- [4] Website of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus [Electronic resource] – URL: <https://belstat.gov.by>. (access date: 03/25/2024).
- [5] Shaveleva M.V. Decade of Healthy Aging and the National Strategy “Active Longevity – 2030” / M.V. Shaveleva, T.N. Glinskaya, D.M. Mardas // *Family doctor. LLC "Medical knowledge"* – Minsk, 2021. No. 3. 3-7 s.
- [6] Manshina A.V. Assessing the satisfaction of the elderly population with social programs for active longevity using the example of the city of Moscow / A.V. Manshina // *National health care. MSMU im. I. M. Sechenov*. – Moscow, 2022. T. 3. No. 3. 20-28 p.
- [7] Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated December 3, 2020 No. 693 “On the national strategy of the Republic of Belarus “Active longevity – 2030”.
- [8] Mikhalyuk S.F. Healthy aging is the key to active longevity / S.F. Mikhalyuk, R.A. Mikhalyuk // *Modern problems of public health and healthcare: collection of articles. scientific and practical materials conf. with international participation, 21 Oct. 2016 / Ministry of Health of the Republic of Belarus, Grodno State Medical University; Editorial Board: E.M. Tishchenko [and others]*. – Grodno, 2018. 200-202 p.

[9] Website of the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus [Electronic resource] – URL: <https://socio.bas-net.by> (access date: 03.25.2024).

[10] Lapina S.V. Healthy lifestyle, development of physical culture and sports in the Republic of Belarus / S.V. Lapina, V.M. Gaptar // Non-economic factors of sustainable development of society [S.A. Shavel, ed.]. – Minsk: Belarusian Science, 2020. 89-101 p. 261 p.

[11] Rakhmanin Yu.A. Scientific, organizational and methodological foundations for the integration of environmental medicine, human ecology and practical healthcare in order to ensure active human longevity / Yu.A. Rakhmanin, I.P. Bobrovnitsky // Bulletin of restorative medicine. – 2017. No. 1. 2-7 p.

© Э.Н. Кравченко, О.Н. Гарбуз, С.В. Лапина, 2024

Поступила в редакцию 7.04.2024
Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Кравченко Э.Н., Гарбуз О.Н., Лапина С.В. Интеграционная социология здорового долголетия населения Беларуси // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 128-139. URL: <https://ip-journal.ru/>